

El conjunto de puentes del río Gévora en Badajoz, paisaje cultural de la ingeniería

Pedro Plasencia-Lozano

La ciudad de Badajoz se ubica en la región española de Extremadura, cerca ya de la frontera portuguesa. Durante siglos la ciudad constituyó una de las principales plazas militares de la Península, merced a su condición fronteriza y a su excelente situación, en torno a un ligero promontorio flanqueado por la orilla sur del río Guadiana y la oeste del arroyo Rivillas, que formaron dos magníficas barreras naturales; además, en épocas diversas fueron levantadas murallas y torres, baluartes y fuertes, que definieron la forma y el devenir de la urbe

A partir del siglo XIX, y fundamentalmente durante los siglos XX y XXI comenzó a desarrollarse la ciudad más allá del Guadiana y el Rivillas, construyéndose para ello distintos puentes que han modificado de forma sustancial el aspecto de sus cauces. Éstos, y muy particularmente los del Guadiana, conforman hoy un interesante conjunto de cuatro puentes –a los que el Plan vigente propone añadir otros tres-. En la actualidad, las estructuras son puntos singulares del *Proyecto para la ordenación hidrológica y ambiental del río Guadiana a su paso por Badajoz*, impulsado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en 2005 y completado una década después, una actuación que muestra la importancia de los puentes urbanos como elementos definitorios de las intervenciones actuales en los *waterfront* urbanos (Plasencia-Lozano 2014).

Además, en la periferia de Badajoz existe otro río, afluente del Guadiana, sobre el que, al menos

desde el siglo XVI se han ido acumulando infraestructuras diversas. Este río, el Gévora (a veces *Gébora*, o *Évora*), ha sido punto de entrada a la ciudad del ferrocarril y de los caminos –después carreteras- hacia Cáceres, Albuquerque y Montijo, así como lugar de paso en fechas más recientes de la autovía A-V, Madrid-Frontera portuguesa (figuras 1 y 2).

La situación actual del vado de Gévora es la de un espacio periférico en estado de abandono, donde los puentes van degradándose día tras día bajo una pátina de olvido que crea patologías estructurales cada vez más acusadas; en paralelo, las trazas de los caminos históricos comienzan a perderse.

Por ello, consideramos de gran interés realizar un análisis del rico patrimonio de obras de ingeniería existente en ese punto que contribuya a destacar la importancia del vado en tanto que lugar a proteger, lugar sobre el que seguir investigando y lugar susceptible de un estudio arqueológico, sin olvidar la variable del disfrute del ciudadano y del turista. Este análisis aporta nuevos datos a otros ya conocidos merced a visitas de campo y a archivos como el Histórico Ferroviario o el Histórico de Badajoz; en paralelo, se propone compilar los principales datos publicados en distintas fuentes acerca de los puentes históricos; además, propone un debate sobre el riesgo cierto en que se encuentra dicho patrimonio por la falta de protección legal y por la desidia de las autoridades.

Figura 1
Entorno de Badajoz y vado del Río Gévora (fotografía aérea: Bing Maps)

Presenta una longitud de 225 m, una altura máxima de uso 36 m, y está formado por 17 bóvedas de distinto tamaño, la mayor de las cuales alcanza los 20 m. Tanto las bóvedas como las pilas y los tajamares están contruidos en sillería de mediana calidad; sin embargo, las tres bóvedas centrales, que sufrieron daños diversos en diferentes momentos históricos, estaban ya reconstruidas con ladrillo revestido de cal hacia 1850 (Madoz 1850, 399). El resto de la fábrica era de mampostería y se encontraba asimismo revestida con cal, de forma similar a lo que ocurría en otros como el de Segura (Plasencia-Lozano 2017). Además, el perfil alomado, característico de los puentes medievales, comenzaba a ser ya en el Renacimiento un tanto anacrónico. Su anchura de algo más de 4 m, aún en el XIX permitía el paso de dos carros al mismo tiempo

Figura 2
Detalle del Vado, con los sucesivos puentes. De sur a norte: puente ferroviario; puente de Cantillana; puente carretero del XIX; puente de la actual EX-100; puente de la A-V (fotografía aérea: Bing Maps)

LOS PUENTES EXISTENTES

El puente de Cantillana

Este puente, el primero del que hay constancia en la zona, fue erigido entre 1531 y 1535, en tiempos de Carlos V, por el maestro de obras Gaspar Méndez.

Sobre el vano principal existían dos lápidas incrustadas en sendas espadañas, una a cada lado del puente; en una de ellas, conservada en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz pueden leerse sus datos de origen, estando la otra desaparecida al menos desde el siglo XIX. En la época de Madoz no se cobraba pontazgo por su franqueo.

Como señalábamos, a lo largo de los siglos sufrió daños diversos. En 1658 el puente fue volado en el marco de la Guerra de Restauración portuguesa (Cruz Villalón 1988, 124) (figura 3). Del mismo modo, se tiene constancia de que en 1800 la entrada del puente requería obras de reparación, y de que hacia 1812 el puente se encontraba cortado, siendo para ello preciso intervenir en él (Lozano Bartolozzi 2008)¹. También hacia 1866 se indicaba que del puente partían dos caminos, uno hacia Mérida y otro hacia Cáceres, y que uno de los arcos se encontraba

«destruido y habilitado» (*Itinerario Descriptivo Militar de España* 1866, tomo V, 406); una década después se tiene constancia de que el puente tenía un tramo de madera, ya que el mismo fue arrastrado por un temporal que también arruinó parte del puente de Palmas (*Crónica de Badajoz* 1876); posiblemente este tramo fue reconstruido de nuevo con ladrillos o mampostería.

En la actualidad el puente es intransitable. Entre otras patologías estructurales, la bóveda central ha colapsado, varias bóvedas se encuentran amenazadas por grietas diversas, y algunas pilas presentan desviaciones severas con respecto a su situación original. Por último, podemos destacar que bajo una de las tres bóvedas del puente reconstruidas quedan restos de otra previa, acaso original (figura 4).

Figura 3
Fragmento de un plano del entorno de Badajoz, con distintos puentes; el de Gévora está señalado, y aparentemente en servicio (Gáinza Allafort 1658)

El puente del ferrocarril Ciudad Real-Badajoz

El ferrocarril entre Mérida y Badajoz, perteneciente a la línea Ciudad Real-Badajoz de la compañía de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) fue inaugurado el 20 de octubre de 1864 (Esteve García 2008). El trazado se proyectó en la orilla Norte del río, evitando así el cruce por el ancho Guadiana entre ambas ciudades; sin embargo, tenía que franquear el Gévora a su llegada a Badajoz. El paso

Figura 4
Puente en la actualidad. La distinta pátina de la zona central delata distintas etapas constructivas, así como la inclinación de una pila en la izquierda y la existencia de un hueco en la bóveda central (fotografía del autor)

se resolvía mediante dos puentes metálicos con tablero intermedio², uno sobre una llanura de inundación ubicada al oeste de cauce en el PK 505,179 de la línea, y otro sobre el propio cauce, con PK 505,409; los puentes fueron inaugurados en 1863 (*La Correspondencia de España* 1863).

El primero de los puentes, el secundario, constaba de tres vanos (27,45 m + 32,40 m + 27,45 m) que en conjunto alcanzaban los 87,30 m de longitud; el segundo o principal consistía en cinco vanos (27,45 m + 3 x 32,40 m + 27,45 m) que sumaban un total de 152,10 m de largo. Los puentes eran similares en cuanto a tipología, y consistían en una viga metálica continua. Asimismo, sabemos que los tramos eran idénticos a los del antiguo puente sobre el río Alcazaba, en el PK 490,500 de la línea.

En 1909 se le añadió un refuerzo³ consistente en mejorar las cabezas de las vigas y las barras de las celosías, para cumplir con la nueva instrucción de 25 de mayo de 1902 (Archivo Histórico Ferroviario, C-745-2). También fue objeto de distintas actuaciones de mantenimiento y mejora (tabla 1): así, en 1918 se hicieron reposiciones de las traviesas con massaranduba, madera habitual en estos casos (Plasencia-Lozano 2016), y en 1923 se pintó con ferrubrón (AHF, C-810), operación realizada cada 10 años⁴.

El nuevo puente del ferrocarril

A finales de los años 1920 se determina que los puentes de hierro del ferrocarril debían ser reemplazados; estas sustituciones eran habituales y estaban causadas por el mayor peso del material móvil ferroviario. No obstante, los puentes originales tenían una vida útil prevista de 80 años, por lo que fueron sustituidos con una antelación de 15 años.

La sustitución consistió en reemplazar los tramos metálicos por arcos de hormigón ligeramente armados y rebajados (1/5 el central y 1/4 los laterales), reforzando los cimientos y adaptando las pilas (figuras 5 y 6). Sobre los arcos se dispusieron unos montantes-tabiques de hormigón armado a modo de apoyos aislados de las losas para el tablero, sobre las que se dispusieron balasto y vía. Se añadió una imposta de coronación y barandilla metálica (AHF, C-750 y C-751).

La anchura, de 8,50 m permitía incorporar una doble vía, dejando una entrevía de 3,7694 m. Ambos puentes presentan un ligero esviaje, si bien conservan la alineación recta y horizontal de los antiguos. Sin embargo, fue necesario elevar la rasante de la línea un metro con respecto a la anterior en toda la zona (entre los PK 504,960 y 507,570), para poder encajar los arcos. La carretera de Badajoz a Valencia

Líneas	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	TOTALES	Nº AÑOS
Madrid a Zaragoza	2.830	950		2.300	865	5.460				3.697		13.839		7.979	37.920	8
Madrid a Alicante						467			630	2.501				2.155	5.753	4
Albacete a Cartagena			2.700				2.240	3.938		2.673		829		1.287	13.667	6
Aranjuez a Cuenca					1.445				1.951					738	4.134	3
Alcázar a Ciudad Real				150										85	235	2
Manzanares a Córdoba	6.820		1.004			108		241	271	2.357			6.207		17.008	7
Córdoba a Sevilla			510			80	1.677	1.250	1.251	1.589			320		6.677	7
Mérida a Sevilla					1.950	290	4.586	1.448		42.956			25.802		77.032	6
Sevilla a Huelva						5.451		2.938		5.313			7.686		21.388	4
Madrid a Ciudad Real						1.600				1.824		888		1.131	5.443	4
Ciudad Real a Badajoz				4.248		3.570	3.904	2.519	19.744	10.467			9.768	4.315	58.535	8
Castillejo a Toledo			60										11.950		12.010	2
Almorchón a Bémez						80	1.326		1.597	1.384		1.058		6.622	12.067	6
Aljucén a Cáceres						80		731				867		428	2.106	4
Valladolid a Ariza				1.278					1.257			2.636		8.403	13.574	4
TOTALES	9.650	950	4.274	7.976	4.260	11.735	19.184	8.636	29.608	24.068	52.215	41.835	40.015	33.143	287.549	

Tabla 1

Gastos realizados en la conservación de los puentes metálicos en la compañía MZV desde 1910 a 1923, y número de años en los que tuvieron lugar reparaciones (AHF, C-810-4). Cantidades en pesetas

Figura 5
Planos del primer puente, de 3 arcos, y del segundo, de 5 arcos (AHF, C-751 y C-750)

Figura 6
Detalle de uno de los arcos del segundo puente (AHF, C-750)

de Alcántara se vio por ello afectada y hubo que realizar una modificación de su rasante.

El proyecto de sustitución, de 1928, fue redactado por el ingeniero jefe de vías y obras, apellidado Bourón, y el presupuesto final alcanzó las 337.503, 44 pesetas para el primer puente, y 457.592,92 pesetas para el segundo (Ceballos Pabón 1931). Debe indicarse que el proyecto copiaba otro, también de sustitución de tramos metálicos por arcos de hormigón, relativo al cercano puente de Aljucén; la diferencia es que el de Gévora incorporaba unos aligeramientos en los tímpanos.

A lo largo de 1929 fueron realizándose las obras, empleando las mismas cimbras que las usadas para sustituir el citado puente sobre el río Aljucén, y en

1930 los trenes circulaban ya por la nueva estructura. El acta de recepción, de 28 de marzo de 1931, fue firmada por los ingenieros del Estado Fernando Goyanes y Fernando Vignete, y por Ramón Peironcely y Puig de la Bellacasa en nombre de la empresa.

La obra fue realizada por José Custodio Montaña, de Badajoz, junto con Navarro y Herrera Construcciones, de Madrid, que se encargaron del movimiento de tierras. El peso de los tramos metálicos sustituidos se estimó en 169 Toneladas para el primer puente, y en 294 T para el segundo, aunque en realidad el segundo pesó unas 302 T. La estructura antigua fue trasladada a distintos almacenes de Sevilla y Villaverde Bajo para su desguace⁵.

Apuntamos, por último, que durante las obras de sustitución y construcción se estableció una vía muerta tras el segundo puente que permitía estacionar el tren de trabajos, así como permitir el cruce con los trenes hacia o desde Badajoz. La vía muerta tenía 600 m de longitud y estaba enlazada por un cambio de vía.

En la actualidad (figura 7), los puentes se encuentran en servicio, pero requieren de una limpieza; además, hay eflorescencias en el hormigón y una grieta recorre algunos arcos longitudinalmente.

El puente de la carretera N-523, Cáceres-Badajoz

El paso por el puente de Cantillana, por anchura y por su perfil alomado, no cumplía con los requerimientos exigidos para las carreteras comenzadas a construir en la segunda mitad del siglo XIX; además, como se ha indicado, todo apunta a que el puente se encontraba en un estado precario hacia 1876. Es por ello que se impuso la necesidad de construir un puente nuevo.

La carretera de tercer orden de Cáceres a Badajoz por el puerto de Clavín fue estudiada en 1884 por el ingeniero jefe de Badajoz, Manuel Cervera. Esta carretera fue construida entre finales del XIX y la década de 1910 (Archivo Histórico de Badajoz, caja 138) (figura 8). Dentro de ella, el puente fue construido entre los años 1888 a 1895 (Arévalo Hernández 2015), a partir de un proyecto de Fermín Gaspar de 1886 reformado por el ingeniero José Rodríguez Spiteri.

Existió un proyecto de puente anterior al proyecto de la propia carretera pero en la misma ubicación; dicho puente consistía en una serie de arcos metálicos y el proyecto fue redactado por Fermín Gaspar en 1862. Parece ser que incluso se desarrollaron trabajos de construcción entre 1863 y 1870 (Arévalo Hernández 2015). Podemos plantear la hipótesis, siempre con cautela, de que este puente primitivo tendría unos vanos mayores que el finalmente construido, ya que en esa época se construían arcos de mayor luz para las carreteras —el de Isabel II de Sevilla, de 1852, salvaba 147 m en tres vanos, y el puente arco de El Grado, de José de Echeverría alcanzaba los 70 m en un vano único (Biel Ibáñez 2010)-.

El puente construido finalmente (figura 9), se compone de siete tramos rectos metálicos de tablero inferior de 27,70 m de longitud, con una altura de rasante sobre el lecho del río de 5,40 m y 4,60 m de anchura. Los cimientos se realizaron con mampostería y las pilas y coronaciones, con sillería. Las vigas, de 2,70 m de altura, están formadas por montantes de hierro en I, cabezas en T y diagonales de chapa de palastro; el tablero está formado por planchas bombeadas. Cuando entró en servicio estaba ubicado en el PK 83,800 de la carretera N-523 de Cáceres a Badajoz.

Los puentes metálicos requerían un mantenimiento continuo, y prueba de ello es el *Proyecto de pintura del puente metálico sobre el río Gévora* del ingeniero Ángel Lacleta Muñoz de 1955 (AHB, caja 138). En él se indica que el anterior pintado se realizó en 1942, lo que «dado su estado actual, justifica una operación de pintado completo, con raspado previo».

Figura 7
Estado actual del segundo puente (fotografías del autor)

Figura 10

Plano de los sondeos, que incluye la construcción de una variante. El puente proyectado a la izquierda, sobre el Guadiana, es el actual puente de la Universidad, proyecto del ingeniero militar Rafael Cortada León construido en 1959 (AHB, caja 138)

hora, (AHB, caja 138), que se construyó en años posteriores (figura 10). El puente construido fue duplicado en 2009, dentro de las obras de mejora del acceso a Badajoz de la carretera, rebautizada ya como EX-100.

Debe citarse por último el puente situado más al norte, que forma parte de la autovía A-V, que en realidad son dos puentes, y fue construido hacia 1993.

EL ENTORNO TERRITORIAL

El entorno del vado del Gévora está caracterizado por una serie de elementos, más allá de las infraestructuras concretas ya descritas.

En primer lugar, la ubicación en la periferia de Badajoz hace que exista un elevado número de edificaciones; si bien no se trata de un ambiente urbano, sí puede intuirse la presencia de una ciudad inmediata.

En el entorno se aprecian zonas de regadío del Plan Badajoz, con cultivos diversos de maíz, arroz o frutales de bajo porte. Sin embargo, el curso del Gévora presenta un gran interés ecológico, con importante fauna piscícola y bosque de ribera. No en vano, la zona aledaña al río está incluida en el LIC Gévora Bajo (código ES 4310059), y forma parte de la Red Natura 2000.

En las inmediaciones se encuentra un pueblo de colonización: Gévora, con una interesante iglesia de Carlos Arniches donde destaca la espadaña (Centellas Soler and Bazán de Huerta 2018), acaso recordando las del puente de Cantillana, y las obras de Julián Pérez Muñoz en su interior (Bazán de Huerta y Centellas Soler 2018).

Otros elementos cercanos, vinculados con la ingeniería, son los restos de las infraestructuras que puso en marcha la *Sociedad de Aguas del Gévora* a partir de 1878 para abastecer a la ciudad, primero desde un

azud en el propio río y después desde la presa de Peña del Águila, que entró en servicio en 1892 (cuyo canal se recoge en la figura 10). Destaca también el molino del Moscoso (puede observarse ya en la figura 3) y la cercana central eléctrica de Ayala -luego fábrica de harinas (González Rodríguez 2004, 108)-, actualmente abandonados, ubicados en la confluencia entre el Gévora y el Guadiana (figura 11), así como distintos canales y acequias del citado Plan Badajoz, que siguen en uso.

También debe citarse la gran concentración de caminos que existen en el entorno, un hecho que tiene origen en la propia existencia del vado: todos los caminos del entorno tienen origen o final en ese punto de cruce de un obstáculo natural (figura 11). Ya señalábamos al inicio del texto que en este entorno confluían los caminos a Cáceres, Alburquerque y Montijo (figura 12). En la zona discurría también la Cañada de Sancha Brava («Correo de La Mañana de Badajoz» 1923, 4), tal vez sobre el propio puente de Cantillana.

En paralelo, debemos recordar que la zona fue relevante dentro de las sucesivas batallas y guerras que

tuvieron lugar en Badajoz, como el citado cerco de la ciudad durante la Guerra de Restauración portuguesa en 1658 que afectó al puente. También en el marco de la Guerra de la Independencia tuvo lugar la Batalla del Gévora en 1811.

LA CUESTIÓN DE LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL Y PAISAJÍSTICA. CONCLUSIONES

Como hemos visto, el vado de Gévora es un lugar donde conviven obras de ingeniería histórica, lugares urbanísticos, caminos y carreteras⁷, espacios de la memoria bélica, aprovechamientos del regadío y una zona de gran interés ecológico. La zona presenta un gran interés patrimonial, y en la misma aún perviven los distintos estratos que permiten leer la configuración del territorio a lo largo de una historia de, al menos, cinco siglos.

En relación con los distintos puentes existentes, la zona es ejemplo del fenómeno de acumulación de infraestructuras que van siendo sustituidas por otras conforme avanzan los medios de transporte; en con-

Figura 11
Plano de 1811 (Barrière 1811), donde se observa el puente sobre el Gévora y el molino, ya en el Guadiana

creto, muestra cómo existen distintas soluciones posibles ante la necesidad de reemplazar las estructuras que van quedando obsoletas: desde la construcción de una nueva –caso de los puentes carreteriles– a la sustitución de la estructura portante –caso del ferrocarril–. La pervivencia del puente de hierro de carretera y la no pervivencia del puente de hierro del ferrocarril del XIX muestra cómo unas soluciones son más agresivas que otras. Abundando es este argumento, resulta interesante reflexionar acerca de si la pervivencia del puente carretero es prueba de una mayor sensibilidad patrimonial en la época de su sustitución.

La observación de un punto de acumulación de puentes permite reflexionar también sobre la evolución de la técnica en cuanto a los parámetros de proyecto, a las dimensiones de los tableros o a los criterios que definen las plantas o las rasantes. Igualmente, pueden observarse la mejor o peor integración paisajística de las infraestructuras: los puentes de Cantillana y el metálico no pretenden imponerse al entorno, mientras que el del ferrocarril comienza ya a hacerlo; los más recientes incorporan grandes

movimientos de tierra y enormes paneles de señalización viaria.

Un hecho insólito es que, de los tres puentes históricos, sólo uno esté protegido gracias a su inclusión en el Catálogo del Plan General Municipal de Badajoz. Ni la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español ni la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura establecen que los bienes inmuebles tengan una protección por el mero hecho de ser antiguos (no así para los bienes muebles: 100 años en ambos textos), correspondiendo a las autoridades competentes la labor de protegerlos. A la vista de lo señalado en el texto, consideramos necesario que el vado de Gévora sea protegido de algún modo⁸. También debería llevarse a cabo, apoyado en la citada Ley, un plan de intervención en la zona.

Desde el punto de vista de la integración patrimonial de las obras de ingeniería, en un estudio similar realizado en el vado de Alconétar se establecía ya una clasificación atendiendo a la escala del territorio y al volumen de obras singulares (Plasencia-Lozano 2012): uno o varios elementos dispuestos en un lugar urbano (caso del puente de Vizcaya en Bilbao, el

Figura 12

Red viaria en el entorno del vado del Gévora, encrucijada de caminos (elaboración propia). Se incluye la ubicación del fuerte de San Cristóbal y la zona de Ayala, así como la propuesta de trazado de la EX-100 a su llegada a Badajoz

puente de Clifton, el conjunto de puentes de Oporto); una o varias obras singulares aislada en un entorno rural o una población pequeña (como por ejemplo el Pont du Gard, al sur de Francia); y un conjunto de elementos relacionados entre sí, con características paisajísticas comunes, dispuestos en un espacio de gran amplitud territorial (región minera de Lusacia, por ejemplo).

En este caso, creemos que lo existente en Gévora forma parte del segundo grupo. Lo razonable, por tanto, sería mantener el ADN del entorno –cuyas virtudes ecológicas se encuentran ya protegidas– con la creación de unas infraestructuras mínimas para garantizar la explotación turística y el mantenimiento de los bienes existentes, sin olvidar la necesaria intervención arqueológica previa. Estas infraestructuras mínimas podrían aprovechar la red de caminos existentes, enlazando el vado del Gévora con el citado parque del Guadiana, desviando además el tramo de carretera EX-100 que discurre entre el Fuerte de San Cristóbal y el puente de la Autonomía para ganar ese espacio. Por último, el Molino del Moscoso y la fábrica de Ayala serían un lugar idóneo para albergar –rehabilitación mediante– un museo del Gévora y del Guadiana que describiera las singularidades ingenieriles, ambientales y territoriales de todo el entorno.

AGRADECIMIENTOS

El texto ha sido publicado dentro del proyecto «Paisajes culturales en la Extremadura meridional: una visión desde el patrimonio (HAR2017-87225-P), del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, España, cuyos Investigadores Principales son los doctores Vicente Méndez Hernán y Moisés Bazán de Huerta.

NOTAS

1. En relación al arreglo de 1812, la fuente habla del puente de Évora, que nosotros entendemos como puente del Gévora.
2. Nuestra búsqueda de algún plano del puente es, por el momento, infructuosa; no obstante, hacia 1930, en relación con el proyecto de los nuevos puentes, se indicaba que la compañía «carece de planos ni documento algu-

no en sus archivos» relacionado con proyecto del puente original.

3. Se hace de forma similar al mismo proyecto de refuerzo calculado para el puente sobre el río Aljucén, PK 456,588 de la misma línea. Las máquinas más pesadas eran de las series 500 y 700. Los vagones más pesados hacia 1912 de la compañía eran los de carbón. En ese año la compañía encargó a la Sociedad «Material para construcciones y ferrocarriles» de Barcelona la construcción de 600 vagones de capacidad 20 toneladas, cuyo peso en carga sería de 29.200 km.
4. Lo hizo José de Sousa, a 1,87 pesetas por m².
5. Un sillar de los de coronación de tajamares fue además vendido, a precio simbólico, a Manuel González Correa, Interventor del Estado.
6. La anchura recomendada de los puentes metálicos de carretera a finales del siglo XIX, para carreteras de 1896 era de 2 m de anchura por carril más 0,75 m de acera si ésta era interior. El puente de Badajoz debería haber medido al menos 5,50 m entre vigas (González Granda 1896)
7. El análisis del patrimonio de las carreteras históricas ha cobrado en los últimos tiempos un notable auge, con estudios de gran interés (Nárdiz Ortiz 1992; Arévalo Hernández 2011; Ruiz Fernández 2014).
8. La Ley española establece tres opciones (art. 15): Conjunto Histórico (agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado); Sitio Histórico (lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico); y Zona Arqueológica (lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas). La Ley extremeña establece más opciones, en su artículo 6.

LISTA DE REFERENCIAS

- Arévalo Hernández, Emilio M. 2015. «Puente Metálico Del Gévora. Cuestiones Resueltas.» *Las Carreteras de Extremadura*. <https://lascarreterasdeextremadura.blogspot.com/2015/12/puente-metalico-del-gevora-cuestiones.html>.

- Barrière, A. 1811. «Plan Du Siège de Badajoz Par l'Armée Francaise Du Midi.» <http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=407615>.
- Bazán de Huerta, Moisés, and Miguel Centellas Soler. 2018. «Arte Religioso En Las Vegas Bajas Del Guadiana. Propuestas Renovadoras y Presencia Femenina En Las Iglesias de Colonización.» In *Paisajes Culturales Entre El Tajo y El Guadiana*, edited by María del Mar Lozano Bartolozzi and Vicente Méndez Hernán, 37–63. Cáceres: Universidad de Extremadura.
- Biel Ibáñez, Pilar. 2010. «La Construcción de Puentes Metálicos En Arco En España: El Puente de El Grado Diseñado de José de Echeverría Elguera (1823-1886).» *Artigrama* 25: 507–22.
- Ceballos Pabón, Rafael. 1931. «Tres Nuevos Puentes En La Línea de Madrid a Badajoz.» *Revista de Obras Públicas* 79 (1): 504–7.
- Centellas Soler, Miguel, and Moisés Bazán de Huerta. 2018. «La Arquitectura de Las Iglesias y Capillas-Escuelas de Colonización En Las Vegas Bajas Del Guadiana.» In *Paisajes Culturales Entre El Tajo y El Guadiana*, edited by María del Mar Lozano Bartolozzi and Vicente Méndez Hernán, 65–80. Cáceres: Universidad de Extremadura.
- Chías, Benito. 1901. «Badajoz.» <http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=461942>.
- «Correo de La Mañana de Badajoz.» 1923, February 27. *Crónica de Badajoz*. 1876. «No Title.» December 13.
- Cruz Villalón, María. 1988. «Las Murallas de Badajoz En El Siglo XVII.» *Norba, Revista de Arte* 8: 115–42.
- Esteve García, Juan Pedro. 2008. *El Ferrocarril Madrid-Ciudad Real-Badajoz. Historia Del Primer Acceso Ferroviario a Portugal*. Mollet del Vallès: Luis Prieto.
- Gaínza Allafort, Bernabé de. 1658. «Corographía y Descripción Del Territorio de La Plaza de Badajoz y Fronteras Del Reyno de Portugal.» Krigsarkivet. Archivo Militar de Estocolmo (Suecia).
- González Granda, Enrique. 1896. «Anchura de Los Puentes Metálicos Para Carretera.» *Revista de Obras Públicas* 43 (2): 335–37.
- González Rodríguez, Alberto. 2004. *Badajoz Ayer*. Badajoz: Servicios inmobiliarios extremeños.
- Itinerario Descriptivo Militar de España*. 1866. Madrid: Imprenta Rivadeneyra.
- La Correspondencia de España*. 1863. «No Title.» September 30.
- Lozano Bartolozzi, María del Mar. 2008. «Imagen y Actividad Urbana de La Ciudad de Badajoz En Torno a 1808.» In *La Guerra de La Independencia En Badajoz (1808-1814)*, edited by Miguel Rodríguez Cancho, 277–316. Badajoz: Ayuntamiento de Badajoz.
- Madoz, Pascual. 1850. *Diccionario Histórico-Geográfico de Extremadura*. 1955th ed. Cáceres: Departamento de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento.
- Plasencia-Lozano, Pedro. 2012. «Alconétar, Paisaje Cultural de La Ingeniería. Una Propuesta de Ordenación Territorial.» In *Paisajes Modelados Por El Agua: Entre El Arte y La Ingeniería*, edited by María del Mar Lozano Bartolozzi and Vicente Méndez Hernán, 187–205. Cáceres: Editoria Regional de Extremadura.
- . 2014. «Role of Footbridges in Waterfront Rehabilitation.» *Journal of Bridge Engineering*, September, 02514002. doi:10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000680.
- . 2016. «An Analysis of Merida's Iron Railway Bridge: An Example of a Linville Truss Bridge in Spain.» *Construction History* 31 (1): 161–72.
- . 2017. «The Roman Bridge of Segura, Spain, and the Importance of Historical Studies for Conservation Works.» *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Engineering History and Heritage* 170 (4): 178–88. doi:10.1680/jenhh.17.00009.

III Congreso Internacional Hispanoamericano de
Historia de la Construcción

Ciudad de México, 21 – 25 de enero de 2019

Presentación

Xavier Cortés Rocha

Prólogo

Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes

Edición a cargo de

Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes

Valeria M. Méndez Pineda

Santiago Huerta

con la colaboración de

Agustin Hernández Hernández

Isaura González Gottdiener

Volumen I

FACULTAD DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN
INSTITUTO JUAN DE HERRERA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Universidad Nacional Autónoma de México

Enrique Luis Graue Wichers
Rector

Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Facultad de Arquitectura

Marcos Mazari Hiriart
Director

Juan Carlos Hernández White
Secretario General

Luis de la Torre Zatarain
Secretario Académico

Leda Duarte Lagunes
Secretaria Administrativa

Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes
Coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP)

Héctor Ferreiro León
Jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente (DECAD)

Alejandra González Olvera
Coordinación de Difusión Cultural

Erandi Casanueva Gachuz
Coordinación Editorial

Sociedad Española
de Historia de la
Construcción

© Instituto Juan de Herrera

ISBN:978-84-9728-570-4 (Obra completa); ISBN: 978-84-9728-571-1 (Vol. I)

Depósito legal: M-1135-2019

Fotocomposición e impresión: GRACEL

Libros Juan de Herrera: librosjuandeherrera.wordpress.com

Índice

Volumen I

Presentación. *Xavier Cortés Rocha* xiii

Prólogo. *Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes* xv

COMUNICACIONES

Alarcón Azuela, Eduardo Las cubiertas para la estación del metro Candelaria: el máximo refinamiento de los cascarones en abanico 1

Alfaro Salazar, Francisco Haroldo. Una aventura en Concreto Armado. El Acueducto de Xochimilco 7

Alho, Ana Patricia y Pedro Machado. Del Cielo al Suelo: el circuito del agua en el Real edificio de Mafra 19

Alonso Hernández, Jorge Ernesto. Sistema Top – Down en la Ciudad de México 31

Alvarado Castañeda, Alejandra. Ferrocemento dentro de la Arquitectura orgánica en México 39

Ampliato Briones, Antonio Luis y Juan Clemente Rodríguez Estévez. Sobre la discutida identidad Arquitectónica de Diego de Riaño en la transición del gótico al Renacimiento en España 49

Atienza Fuente, Javier. La labor de los Marmorarii en el complejo termal occidental de la ciudad hispanorromana de Valeria (Cuenca, España): Estudio de las marcas y trazos realizados sobre elementos constructivos y decorativos pétreos recuperados en las camañas de Excavación de 2017 y 2018 63

Ávalos Beltrán, Esteban. La arquitectura monumental de tierra prehispánica en México durante los periodos Preclásico y Clásico (1,700 A.C. – 1,000 D.C.) 73

Ayala Ortega, Luis Alfredo y Eugenia María Azevedo Salomao. Tradición constructiva de la vivienda en Tierra Caliente, Michoacán, México 81

Balaguer Dezcallar, Josefa y Luis Vicén Banzo. Estudio de las construcciones históricas que formaron parte del conjunto defensivo y portuario del “Grau Vell” de Sagunto (Valencia) entre los siglos XVI y XVIII 91

Baró Zarzo, José-Luis, Rosa-María Pastor Villa y Carme Villar Bosch. Las alquerías de la seda. Viaje por la arquitectura hortícola valenciana de los siglos XVII y XVIII 101

Boils Morales, Guillermo. Los puente de fábrica novohispanos 113

Cacciavillani, Carlos Alberto. Técnicas constructivas tradicionales de la edificación del siglo XIX en Roccamontepiano (Italia) 129

Carballo Cruz, Juan Manuel Everardo y Juan Ricardo Alarcón Martínez. Arquitectura, ciudad y tecnología. Mesoamérica 139

Carvajal Navarrete, Mariana. Refuerzos verticales en muros de mampostería. 151

Casas Guzik, Nina. La razón como inspiración estética: el acero en la construcción del siglo XIX 153

Cataño Barrera, Alma María y Gabriela Alicia Sánchez del Toro. La experiencia de los procedimientos antiguos de carpintería para su aplicación en piezas estructurales de bambú. 163

- Cejudo Collera, Mónica.* Rafael Llobet y la terminación del sistema defensivo de la ciudad de Campeche 175
- Chamorro, Miquel Angel; Jordi Gomis; Ramon Ripoll y Josep Tresserras.* Construcciones Contra La Barbarie De Los Rios: El Parque De La Devesa De Girona (S. XIX) 187
- Chiriboga Vela, Alejandra Estefanía.* Cornisas de Palacios Madrileños 195
- Comas, Carlos Eduardo.* Dieste Y La Construcción De Las Centrales De Abasto Brasileñas 205
- Compte Guerrero, Florencio.* El sistema Hennebique y los inicios de la construcción en hormigón armado en Guayaquil 211
- Contreras Padilla, Alejandra.* Pedro de Arrieta y el Tribunal del Santo Oficio 219
- Córtés Rocha, Xavier.* Cinco siglos de construcción y adecuaciones en el Antiguo Palacio de la Inquisición 231
- Cruz Ramírez, Luis Carlos.* Interpretaciones de la estabilidad de las construcciones a través del tiempo 245
- D'Amelio, Maria Grazia y Fabrizio De Cesaris.* El tele-transporte de la arquitectura: deslocalizar los edificios (siglos XV-XX) 255
- Daneels, Annick y Juan Salvador Piña Guido.* Adobes prehispánicos fabricados en hoyo: un caso de la costa del Golfo de México 267
- Del Cueto, Beatriz.* El Re-uso Sostenible de los Escombros 277
- Domènech Casadevall, Gemma.* Formación y acceso al trabajo en los gremios de la construcción catalanes (siglos XVI-XVIII) 287
- Domínguez Hernández, Leticia.* San Miguel arcángel. La historia constructiva de una parroquia novohispana 295
- Drago Quaglia, Elisa.* Estructuras arbóreas. Enrique de la Mora y Palomar 307
- Martínez Pelcastre, Emmanuel de Jesús.* Herencia Constructiva en la fábrica de acueductos novohispanos en el siglo XVI en el estado de Hidalgo 319
- Engelking Keeling, Segismundo.* Las formas de construcción prevalentes en el sitio arqueológico de Tula Grande, Estado de Hidalgo, del period posclásico temprano (950-1200 d.c.) como representativas de la construcción. 331
- Castaño, Enrique; Gloria Pérez; García-Rosales, G; Asensio, E.* Evolución superficial de la fachada del SXVI del rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares-España 343
- Facio Salazar, Celia.* Edificios Art Nouveau que renacen como recintos de arte: el Museo Universitario del Chopo y el Cosmovital, Jardín Botánico 351
- Fernández Méndez, Greta Vidahí Lucero.* Sistemas constructivos empleados en la iglesia del ex convento agustino de Atotonilco el Grande; el mito de su construcción 363
- Flores-Sasso, Virginia.* Marcas de canterías en obras de fábrica del siglo XVI en Santo Domingo 371
- Galindo Díaz, Jorge.* De cómo desplazar un edificio de 7 mil toneladas de peso: el caso del Edificio CUDECOM en Bogotá (1974) 381
- García García, Rafael.* Con perfil del onda. Experiencias españolas de bóvedas onduladas tras la Guerra Civil. 391
- Gastellum Alvarado, Juan Manuel; Fabricio Lázaro Villaverde y Edith Cota Castillejos.* Construcción de vivienda en el medio rural, ¿Influencia sobre la construcción urbana contemporánea? 403
- Gil Crespo, Ignacio Javier.* Los proyectos de fortificación de La Habana de 1855 y 1861 409
- Gilbert Sansalvador, Laura y Andrea Peiró Vitoria.* Los morillos como estructura auxiliar en el proceso constructivo de las bóvedas mayas 421

- Gómez Porter, Pablo Francisco.* El concreto armado de la arquitectura del movimiento moderno, análisis de las patologías identificadas en el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) 431
- González Gottdiener, Isaura.* La revista Obras, una fuente primaria para la historia de la construcción en México. Primera década (enero 1973- enero 1983) 439
- González y Lobo, Carlos.* La urbanización por el agua y los arcos de Tepeyahualco 453
- Guízar Bermúdez, José Gerardo.* El presupuesto y la obra del Templo Parroquial de Cotija, Michoacán S. XIX 461
- Hernández Hernández, Agustín.* Verosimilitud de bóvedas de tracería con mampostería ciclópea de arcilla 463
- Hernández Salazar, Ileana; David Porras Alfaro y Kenia García Baltodano.* La arquitectura caribeña costarricense en la trama urbana histórica de la ciudad de Limón entre el período 1871-1940 473
- Hurtado-Valdez, Pedro y Luis Contreras Ildifonso.* Tecnología mestiza de construcción con tierra en altura: La torre de adobe de la iglesia Nuestra Señora de la Natividad en Panao 481
- Jiménez Vaca, Alejandro.* Obras de Desagüe y Contención de agua en la Cuenca de México durante el Virreinato 491
- La Spina, Vincenzina y César Bargues Ballester.* La arquitectura del mar en Cartagena (España) a mediados del siglo XX: historia constructiva de la lonja, casa y poblado de pescadores 505
- Labiano Novoa, Rubén José.* Cubiertas laminares En España: Los ‘cascarones’ de Coello de Portugal 517
- Leal Menegus, Alejandro.* La expansión vertical de la Ciudad de México a partir de 1936. La difusión de la Teoría Elemental de los Marcos Rígidos 527
- Ley Paredes, Victor; Luis Pantoja Díaz y Carlos Vinajera.* Estudio de la resistencia mecánica en pétreos arqueológicos de la región de Mérida 537
- López, Facundo S.* Una fauna artificial. Tecnología importada en el paisaje de la Pampa ferroviaria en Argentina 545
- López Cortés, Luis Fernando y Silvia Araceli Frausto Luján.* Tratadística y diseño estructural: ex convento de La Asunción de Nuestra Señora, Tochimilco, Puebla 557
- López Ulloa, Ana Angélica; Fabián Santiago López Ulloa.* Análisis de las bóvedas y cúpulas de la iglesia del Monasterio de Santa Clara de Quito, Ecuador 565
- Loredo López, Juan Luis.* El uso del tabique común y la construcción de un territorio 573

Volumen II

- Luzuriaga, Mauricio; Ana María Carrión y Álvaro Valladares.* Cascarones delgados en de Hormigón Armado en el Ecuador 583
- Machuca Casares, Luis y Ángeles Alonso Nuñez.* La Central Hidroeléctrica de El Chorro y el Caminito del Rey 597
- Maira-Vidal, Rocío.* Petrificación de la Riqueza. La construcción medieval en Las Merindades de Burgos 609
- Martín Jiménez, Carlos y Julián García Muñoz.* La bóveda encamionada de la capilla de la encarnación de la Iglesia de los Terceros de Sevilla 619
- Martín Medina, Geiser Gerardo; Luis Fernando Guerrero Baca y Ricardo Armijo Torres.* Edificación decimonónica con bloques de conchuela en la Ex Aduana de Frontera, Tabasco 629
- Martínez Aguilar, Gladys.* El lenguaje constructivo de los ingenieros militares en las fortificaciones del siglo XVIII en Veracruz 637

- Martínez Martínez, Mónica.* Juan Antonio Tonda Magallón y su método de cálculo estructural aplicado a las cáscaras cilíndricas largas de cubierta 649
- Mazzanti, Claudio y Federico Bulfone Gransinigh.* Desarrollo de tipologías arquitectónicas y cambios de las técnicas de construcción a lo largo de los ríos en la región de Los Abruzzos (Italia) 661
- Méndez Pineda, Valeria.* Construcción de cascarones de concreto armado a través de los medios de difusión de sus constructores 671
- Mendoza Arias, Omar.* Historia de la construcción de la zona oriente del Estado de México 681
- Molero Sañudo, Antonio Pedro.* La “desmesura” del obrero mayor Andrés de Luey en los sagrarios proyectados por el obispo Palafox para la catedral de Puebla 687
- Molotla Xolalpa, Pedro Tlatoani.* La influencia del desarrollo ferroviario en la construcción en la frontera norte de México a principios del siglo XX. El Caso del Antiguo Hotel del Sur (1919), Ciudad Juárez, Chihuahua 701
- Montaldo, Ignacio.* Torres en Buenos Aires, los primeros muros Cortina 715
- Monteiro Machado, Isadora y Ruth Verde Zein.* Análisis constructivo de cascarones de Oscar Niemeyer por medio de herramientas paramétricas 727
- Müller, Luis.* El arco y la cascara. Estructuras arquitectónicas en la obra de Amancio Williams 733
- Nagel Vega, Vanessa.* Lo artesanal en la modernidad arquitectónica mexicana. Los materiales constructivos y su huella en los medios impresos internacionales 745
- Natividad Vivó, Pau y José Calvo López.* Bóvedas baídas construidas por cruceros: tipos constructivos 757
- Navarro Mendoza, Elena Guadalupe; Elia Mercedes Alonso Guzmán y Juan Alberto Bedolla Arroyo.* La cal en México. Su historia y su presente 767
- Negro Tua, Sandra y Samuel Amorós Castañeda.* La permanencia constructiva virreinal en la arquitectura neogótica del Perú durante el siglo XIX. El caso de la hacienda Unanue en el valle de Cañete 773
- Oliva Salinas, Juan Gerardo y Marcos Javier Ontiveros Hernández.* Tres Casos de Estructuras Velarias en Construcciones ya Existentes en México 783
- Oros Guel, Rocio Ivett.* Las actividades del proceso estereotómico en la edificación de bóvedas del siglo XVII y XVIII en la ciudad de San Luis Potosí, México 793
- Oteiza, I.; C. Alonso, B. Frutos y F. Martín-Consuegra.* El Instituto Eduardo Torroja. Un Edificio innovador en la España De Postguerra- Madrid 1950 805
- Pastrana Salcedo, Tarsicio.* Sistemas y Técnicas de construcción en la ingeniería hidráulica doméstica en el virreinato de la Nueva España 819
- Pérez de Salazar Vereá, Francisco.* Vivienda campesina de productos de maguey 831
- Pérez Escobar, Jorge Arturo.* La industrialización del ladrillo a finales del siglo XIX en la ciudad de México 837
- Pérez López, Luis Alberto.* La construcción de vivienda en los barrios extramuros de la ciudad de Campeche en la segunda mitad del siglo XIX 845
- Pimentel, Salvador Magdaleno.* Bóvedas de Ladrillo una construcción viva 855
- Plasencia-Lozano, Pedro.* El conjunto de puentes del río Gévora en Badajoz, paisaje cultural de la ingeniería 863
- Pozuelos Polanco, Victor Daniel y Germán Antonio Meléndez Fuentes.* Encofrados de madera para cascarones de concreto. Auditorio Francisco Vela, Facultad de Ingeniería Universidad de San Carlos de Guatemala 875
- Prieto Vicioso, Esteban.* El Uso De Costaneras De Pinus Occidentalis En La Vivienda Vernácula Dominicana 889

- Rabasa Díaz, Enrique; Benjamín Ibarra Sevilla y José Calvo López.* Las bóvedas de crucería en el manuscrito de Fray Andrés de San Miguel 895
- Ramírez de León, Mario Raúl.* Pensamiento aristotélico en los tratados de arquitectura y construcción 907
- Resano Resano, David.* La lámina de hormigón armado como tipo estructural en la teoría y obra de Eduardo Torroja 921
- Reséndiz Vázquez, Aleyda.* Arquitectos vs Ingenieros en la historia de la prefabricación escolar en Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial 931
- Ripoll, Ramon; Miquel Angel Chamorro; Josep Tresserras y Jordi Gomis.* Defensas Naturales y Defensas Construidas: La Ciudad Fortificada Irregular Moderna (Girona S.XVIII-XIX) 943
- Rivera Grijalba, Victor Daniel.* Particularidades Constructivas Prehispánicas En La Región Rio Bec-Chenes Durante El Clásico En El Área Maya 949
- Rivero Weber, Lilia Teresa; Pedro Antonio Espino Romo y Ricardo Muñoz Nájera.* De Tecpancalli a Palacio Nacional: 700 años de construcción continua 963
- Rodrigues Secco, Gustavo y Ana Lúcia Arantes da Silva.* Estudio de técnicas constructivas y tipología arquitectónica de la Estación de Trenes de Cachoeira Paulista 975
- Rodríguez García, Ana y Rafael Hernando De La Cuerda.* La arquitectura de los cines modernos, impulsora de las estructuras vistas de hormigón armado en Madrid. 983
- Rodríguez Méndez, Juan Pablo y José Agustín López Girón.* Sincretismo y construcción tradicional en madera: de las cocinas tseltales a las casas para las parteras en los Altos de Chiapas, México 995
- Román Alvarado, Abe Yillah.* El hierro como material constructivo a fines del siglo XIX en la región veracruzana. Un estudio de caso 1003
- Román Kalisch, Manuel Arturo.* La Prefabricación En Yucatán Durante La Primera Mitad Del Siglo XX 1013
- Rosales Mendoza, José Manuel; Areli Magdiel López Montelongo; Gonzalo Pérez Gómez Martínez y Cynthia Araceli Tabares Orozco.* Apuntes para una historia de los materiales y elementos constructivos en Torreón Coahuila 1023
- Ruiz Rodríguez, Christian Miguel.* Diseño y construcción del templo parroquial de Santa Cruz y Soledad de la ciudad de México durante el siglo XVIII. Producto del pensamiento barroco mexicano 1033
- Sabag Moreno, Claudia.* Construcción y destrucción histórica: ex convento de San Francisco Totimehuacan 1043
- Salazar González, Guadalupe.* Los mercados decimonónicos en San Luis Potosí. Novedad arquitectónica y estructural 1053
- Santa Ana Lozada, Lucia G.* Transformación de los sistemas constructivos en concreto en la obra de Mario Pani 1063
- Santa Ana Lozada, Perla.* Las cimentaciones en la Ciudad de México de 1890 a 1980 1069
- Sarmiento Ocampo, Jaime Alberto.* Hacia una nueva manera de habitar el planeta 1077
- Silvestre, María Victoria.* Tectónicas: Sostén o construcción? Arquitecturas recientes en el cono sur de América Latina 1087
- Rinaldi, Simona.* Las Fachadas De Los Palacios Italianos De Macerata Del Siglo XVII: Análisis De Las Técnicas Constructivas 1099
- Solari, Claudio Javier.* El buen salvaje que construye. La obra de Rafael Iglesia en Rosario, Argentina. 1107
- Solís Rebolledo, Gabriela.* Arquitectura, Disegno y Construcción: La Firmitas, Utilitas y Venustas en Andrea Palladio y Daniele Barbaro 1117

<i>Tarruell Vázquez, Jaime; Medina Amorós, Miguel Ángel y Pineda Enebral, José Ignacio. Conservación y adaptación de un ascensor de 1906, obra de Antonio Palacios</i>	1127
<i>Terán Bonilla, José Antonio. Pervivencia del uso de los materiales y procesos tradicionales de construcción en la zona de Cholula, Puebla. Un caso representativo</i>	1141
<i>Verazzo, Clara. La resiliencia del Abruzzo. Construcción de edificios tradicionales resistentes a terremotos</i>	1151
<i>Yáñez Ventura, Marco Antonio. La Importancia En El Rescate Historico De La Carpinteria Tradicional De Ribera Del Puerto De Manzanillo, Colima. (1920 – 1960).</i>	1163
Lista de autores	1785
Índice de autores	1791